

A PATOLOGIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA COMO FERRAMENTA DE CONTROLE DA SINGULARIDADE NAS ESCOLAS

 DOI: 10.5281/zenodo.16231734

1. Maria Eduarda Coelho Santos

1. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

Palavras-Chave: patologização; medicalização; infância; escola; singularidade.

Introdução: Em 2014, houve um registro de aumento no consumo de Ritalina no Brasil em 775% em dez anos (ESTADÃO, 2014). Com isso, nota-se na contemporaneidade um fenômeno de crescimento do uso de psicofármacos para diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e Hiperatividade, os quais mostram-se cada vez mais comuns entre crianças e adolescentes. Cabe refletir se de fato consistem em diagnósticos assertivos ou um reflexo da tentativa de padronização de comportamentos no âmbito da subjetividade infantil. Nesse contexto, as escolas, ao promover uma padronização do que seria considerado um ‘comportamento normal’, podem influenciar no processo de patologização infantil e sua subsequente medicalização quando crianças são levadas a esmo aos consultórios psiquiátricos a fim de serem diagnosticadas e ‘controladas’. **Objetivo:** Este trabalho propõe-se a analisar o fenômeno da patologização e medicalização infantil como ferramenta de controle da singularidade a partir do âmbito escolar. Para isso, objetiva-se definir o papel da compreensão diagnóstica no contexto psicoterapêutico; descrever os processos de subjetividade e aprendizagem infantil; identificar o espaço conferido à singularidade das crianças no contexto escolar. **Metodologia:** O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar a literatura científica sobre os processos de patologização e medicalização de crianças no campo da saúde mental influenciados por suas vivências nas escolas. Para tratar os dados, optou-se pela Análise de Conteúdo, conforme a proposta de Bardin (2011), permitindo a organização, categorização e interpretação de informações textuais a partir de unidades temáticas. A seleção dos materiais ocorreu nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed e BVS, utilizando os descritores “patologização”, “medicalização”, “infância”, “psicofármacos” e “saúde mental infantil”. Foram incluídos 10 artigos científicos completos em português, inglês e espanhol, em um recorte temporal de 2014 a 2024. **Fundamentação teórica/Resultados e discussão:** Katz (2022) discute sobre a patologização da infância ao questionar padrões hegemônicos de identidade e segregação do diferente; aquilo que não é reconhecido imediatamente como padrão, torna-se doença e, assim, vem ocorrendo com as crianças. Corroborando com a temática, Aguiar (2014) discorre acerca da psicoterapia infantil e a importância da compreensão diagnóstica sem limitar a experiência do indivíduo àquilo que seria apenas uma parte dele. Silva e Baptista (2021) acrescentam, ainda, à discussão o fenômeno da medicalização atrelada à patologização da infância, sobretudo no contexto escolar, no qual a singularidade do aprendizado é frequentemente

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

desrespeitada quando escapa do parâmetro de inteligência e disciplina tidos como socialmente aceitáveis. **Considerações finais/Conclusão:** Portanto, percebe-se que a patologização infantil tem crescido significativamente em paralelo ao uso de psicofármacos na tentativa de controle da singularidade das crianças. Ainda que existam diagnósticos sérios, nota-se uma tentativa expressiva de correção de padrões de comportamento e formas de aprendizagem que podem estar atreladas a outros fatores de formação da criança, os quais não necessariamente significam transtorno mental.